

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

RAQAMLI MADANIYAT VA UNING SOTSIALIZATSIYA JARAYONIGA TA'SIRI

Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

Annotatsiya: Ilmiy maqolada internet makonidagi xatti-harakatlar va Internetning dolzarbligi tahlil qilinadi. Internet tarmoqlari nafaqat axborot manbai va yangilik resursi, balki o'ziga xos tili, madaniyati, qadriyatleri va foydalanuvchi xatti-harakatlari namunalariga ega bo'lgan alohida raqamli muhit sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Internet tarmoqlari, raqamli hamjamiyat, raqamli madaniyat, raqamli ijtimoiylashuv, xulq-atvor shakllari, shaxsiy rivojlanish.

Abstract: The scientific article analyzes individual behavior in the Internet space and the relevance of the Internet. Internet networks are considered not only as a source of information and a news resource but also as a powerful tool in the form of a distinct digital environment with its own language, culture, values, and user behavior patterns.

Key words: Internet networks, digital community, digital culture, digital socialization, behavior patterns, personality development.

Аннотация: В научной статье предпринята попытка объяснить поведение личности в интернет-пространстве и актуальность сети Интернет. Интернет-сети рассматриваются не только как источник информации и новостной ресурс, но и как мощный инструмент в виде обособленной цифровой среды с собственным языком, культурой, ценностями и моделями поведения пользователей.

Ключевые слова: интернет-сети, цифровое сообщество, цифровая культура, цифровая социализация, модели поведения, развитие личности.

KIRISH

Jamiyatni raqamlashtirish, internet texnologiyalarining keng miqyosda rivojlanishi va internet tarmoqlarining keng tarqalishi odamlarning kundalik hayotiga barqaror va mustahkam kirib borgan jarayonlardir. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning yosh avlodga ta'siri bilan bog'liq masalalar turli fan sohalari tadqiqotchilari – psixologlar, pedagoglar, sotsiologlar, madaniyatshunoslar va boshqalarning diqqat markazida.

Shuni tan olish kerakki, raqamlashtirish jarayoni turli yoshdagi odamlarga tegishli, chunki ma'lum raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan na professional faoliyatni, na kundalik hayotni tasavvur qilish qiyin.

Biroq, ushbu tadqiqotlar doirasida yosh avlodga bo'lgan alohida qiziqish bir nechta muhim omillar bilan bog'liq. Birinchidan, raqamli gadgetlar yosh avlodning tug'ilgan kunidan boshlab kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Boshqa yosh guruhlari orasida internet foydalanuvchilari soni barqaror o'sib borayotgan bo'lsa-da, yoshlar auditoriyasining qamrovi eng katta bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, kelajakdagi ijtimoiy va madaniy rivojlanish yoshlar orasida qanday qadriyatlar, xatti-harakatlar va ko'nikmalar shakllanganiga bog'liq bo'ladi.

Zamonaviy odamning faoliyatini raqamli texnologiyalardan foydalanmasdan yoki ulardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamli texnologiyalar nafaqat amaliy muammolarni hal qilish vositasiga aylanmoqda, balki zamonaviy insonning hayotini sezilarli darajada o'zgartirib, uning turmush tarzini ham belgilab bermoqda.

Shu sababli, raqamli ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi shaxsni ijtimoiylashtirishning zaruriy qismiga aylanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Microsoftning “Raqamli madaniyat: Sizning raqobatbardosh ustunligingiz” asarida raqamli madaniyat quyidagicha ta’riflanadi: “Raqamli madaniyat – bu umumiy, asosiy va chuqur ildiz otgan taxminlar, qadriyatlar, e’tiqodlar va me’yorlar bo’lib, ular tashkilotning texnologiyadan foydalanishni qanday rag’batlantirish va qo’llab-quvvatlashni tavsiyalaydi”. (Digital Culture, 2017, 24). Raqamli madaniyat sharoitida shaxsni shakllantirish va ijtimoiylashuv jarayoni murakkab hamda noaniq hodisa sifatida qaraladi. Yoshlarning raqamli madaniyatga kirish jarayonida bir nechta asosiy yo’nalishlar ajratib ko’rsatilishi mumkin. Har bir yo’nalish turli mutaxassislar tomonidan o’rganilib, muhokama qilinayotgan dolzarb masalalarni o’z ichiga oladi. Birinchidan, kibermakondagi ijtimoiylashuv raqamli vositalarni o’zlashtirish va ijtimoiy o’zaro ta’sir uchun raqamli resurslardan foydalanishni o’z ichiga oladi. Shu jihatdan, Internet muhiti kommunikativ maydon sifatida faoliyat yuritib, axborot tarqatish va qabul qilish jarayonlariga ta’sir ko’rsatadi. Bundan tashqari, raqamli madaniyat tushunchasi raqamli savodxonlik va raqamli malakalarning o’ziga xos darajasini ham aks ettiradi. Ilgari odamlar katta ma’lumotlar bazalari bilan samarali ishlash, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kerakli ma’lumotlarni qidirish, tanlash va qayta ishlash kabi qobiliyatlarga ehtiyoj sezmagani bo’lsalar, bugungi kunda bu kompetensiyalar jamiyat hayotiga tobora mustahkam integratsiyalashib bormoqda. Shunday qilib, raqamli madaniyat zamonaviy insonning ijtimoiylashuv jarayonida muhim rol o’ynab, uning axborot bilan ishlash, muloqot qilish va texnologiyalarni qo’llash qobiliyatlariga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Dastlab internet tarmoqlariga faqat statsionar kompyuterlar orqali kirish mumkin bo’lgan bo’lsa, bugungi kunda internetdan mobil qurilmalar yordamida dunyoning istalgan nuqtasidan foydalanish mumkin. Shu munosabat bilan kiberijtimoiylashuv va virtual kompyuter ijtimoiylashuvi tushunchalari shakllangan.

So’nggi 10 yildagi dinamika shuni ko’rsatadiki, bugungi kunda O’zbekiston fuqarolarining 75 foizdan ortig’i internetdan kuniga o’rtacha uch soat foydalanmoqda. Bu esa internet ommaborligining barqaror o’sib borayotganini yaqqol tasdiqlaydi. Hozirgi kunda “raqamli madaniyat” iborasi zamonaviy leksikaga mustahkam kirib kelgan. Faylasuf R. Gir tomonidan taklif qilingan “raqamli madaniyat” tushunchasi bir nechta ma’noga ega.

Raqamli madaniyat jamiyatni ma’lum bir davrda va undagi ijtimoiy munosabatlar rivojlanishining muayyan darajasida birlashtiruvchi qadriyatlar tizimi sifatida madaniyatning umumiy g’oyasiga mos keladi. Shubhasiz, raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyat tushunchalari raqamli madaniyatning o’ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

G’arb adabiyotida raqamli madaniyatning o’ziga xos xususiyatlarini aniqlash tendensiyasi kamida 1990-yillarning oxiridan boshlab kuzatilishi mumkin (Levinson, 1999). 2000-yillarda ushbu yo’nalishda tadqiqot sohasi kengaydi (Gere, 2002; Harris, Taylor, 2005; Kressel, 2007; Digital Culture, 2008).

“Texnologiya sifatida tajriba” asarida Djon Makkarti va Piter Rayt, xususan, foydalanuvchi tajribasi deb ataladigan har qanday holat insonning texnologiya bilan o’zaro ta’sirining hissiy va intellektual jihatlarini o’z ichiga olishi kerakligini ta’kidlaydilar. Chunki texnologiya hayotning ajralmas qismi bo’libgina qolmay, balki uning mazmunini ham tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu jihatni va respondentlarning yosh bo’yicha bo’linishini aniqlash imkoniyatini hisobga olgan holda, internetdan foydalanish statistikasining umumiy manzarasini yaxshiroq tushunish uchun bunday so’rovlar o’tkazilgan. So’nggi ikki yil – 2019 va 2020-yillardagi dinamikani tahlil qilish tavsiya etiladi. 2019-yil boshida 500 respondent o’rtasida o’tkazilgan so’rov natijalariga ko’ra: 320 respondent (64,2%) har kuni internetdan foydalanadi; respondentlarning 73 nafari (14,6%) haftada bir necha marta internetdan foydalanadi; 105 respondent (21%) internetdan vaqti-vaqti bilan foydalanadi va faqat bittasi (0,2%) javob berishga qiynaldi. 2020-yil boshida o’tkazilgan shunga o’xshash so’rov natijalari quyidagicha: 339 respondent (67,8%) har kuni internetdan foydalanadi; respondentlarning 75 nafari (15%) haftada bir necha marta internetdan foydalanadi; respondentlarning 83 nafari (16,6%) internetdan vaqti-vaqti bilan foydalanadi, uchtasi (0,6%) javob berishga qiynalgan. Respondentlarning internetdan umuman foydalanmasligi bilan bog’liq bilvosita salbiy javoblar deyarli yo’q (2019-yilda 0,2%, 2020-yilda 0,6%). Taqdim etilgan dinamikadan ko’rinib turibdiki, internetning dolzarbligi yil sayin ortib bormoqda. Avvaliga internet faqat axborot manbai va yangiliklar resursi sifatida qabul qilingan bo’lsa, bugungi kunda u haqiqatan ham real hayotni almashtira oladigan kuchli vositaga aylangan. Tarixan, internet yoki raqamli muhit dastlab bitta maqsad – foydalanuvchilarga qo’shimcha ma’lumot berish uchun yaratilgan. Shu sababli, shaxsning raqamli muhitning bir qismiga aylanish istagi faqat ma’lumotga bo’lgan ehtiyoj yoki o’rganish zarurati bilan bog’liq bo’lishi mumkin degan fikr ilgari surilgan. Dastlab, internet tarmoqlari jamiyatni ijtimoiylashtirish maqsadiga ega emas edi. Shu bois adolatli savol tug’iladi: nima uchun internet hozirda nafaqat ma’lumot manbai, balki o’z tili, madaniyati, qadriyatlari, foydalanuvchilarining xatti-harakatlari va boshqa atributlariga ega

bo'lgan alohida, izolyatsiya qilingan raqamli muhit sifatida qaralmoqda? Ijtimoiy tarmoqlar internetdagi kommunikativ o'zaro ta'sirning eng yorqin namunasidir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar muloqot va o'zini namoyon qilish uchun asosiy ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi. Yuqoridagi kontekstda ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning rivojlanishi va jamiyatda tarbiyalanishini anglatadi. Bu jarayonda madaniy jihatlar, umume'tirof etilgan xulq-atvor modellari, qabul qilingan me'yorlar va stereotiplar inobatga olinadi. Onlayn muhitda va real dunyoda muloqot o'rtasidagi munosabatlar murakkab va bahsli masaladir. Bir tomondan, internetdan foydalanish odamlarni bir-biridan ajratib qo'yishi, empatiya va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini anglash darajasining pasayishiga, yolg'izlik hissining kuchayishiga olib kelishi mumkin [Bogacheva, Sivak, 2019, 33]. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning psixologik farovonligiga ta'sir ko'rsatishi, psixologik tashvish va xavotirni keltirib chiqarishi, depressiyani qo'zg'atishi ham mumkin [Tvenge, 2019, 108–117]. Boshqa tomondan, ijtimoiy tarmoqlar yosh shaxsning rivojlanishi uchun muhim maydon ekanligi ta'kidlanadi. Yoshlar do'stlari va tengdoshlari bilan munosabat o'rnatish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadilar [Ahn, 2011, 1438].

Ijtimoiy tarmoqlar oldindan mavjud bo'lgan ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Yoshlar muayyan ijtimoiy tarmoqqa yoki undagi jamoaga qo'shiladilar, chunki ularning do'stlari allaqachon u yerda a'zo bo'lib, ularga taklif yuborgan bo'lishadi. Shuning uchun, haqiqatdan ham, "virtual dunyo real dunyodagi ijtimoiy hayotni to'ldiradi va kengaytiradi" [Palfri, Gasser, 2011, 35]. Social Blade tahliliy markazi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda YouTube platformasida 7 yoshgacha bo'lgan auditoriya uchun mo'ljallangan 130 mingga yaqin bolalar kanali mavjud bo'lib, obunachilar soni 6 milliard kishini tashkil etadi, videolarni ko'rishlar soni esa 2,5 trilliondan oshgan. Ta'kidlash joizki, YouTube yuqoridagi platforma barcha yoshdagi odamlar, jumladan, bolalar uchun videokontentni joylashtiradigan ko'plab onlayn platformalardan biridir. YouTube siyosati videolarni joylashtirish va ularni faqat haqiqiy ko'rishlar uchun tijoratlashtirish tamoyiliga asoslanadi. Zamonaviy adabiyotlarda tobora ko'proq "internet ijtimoiylashuvi" tushunchasi uchramoqda. Bu shaxsning raqamli makon bilan o'zaro ta'siri orqali rivojlanishini anglatadi va bu jarayon tanish jamiyat bilan bir xil xususiyatlarga ega – til, madaniyat, me'yorlar, xatti-harakatlar va stereotiplardan iboratdir. Internet makonidagi ijtimoiy o'zaro ta'sir virtual muhitda shaxsning o'zini namoyon qilishi bilan bevosita bog'liq. Bu yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda, forumlarda va boshqa virtual platformalarda bajarayotgan barcha harakatlarida aks etadi: ular fotosuratlar joylashtiradi, sharhlar qoldiradi, layklar bosadi va hokazo. Ushbu onlayn faoliyat natijasida foydalanuvchining raqamli identifikatori shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli muhit va unda shaxsning ishtiroki bugungi kunda hayotning mantiqiy elementi sifatida qaralishi mumkin. Har bir shaxs o'z rivojlanish jarayonida bu muhitning ishtirokchisiga yoki iste'molchiga aylanadi. Ijtimoiy tarmoqdagi profilning ochiqligi va shaxs haqidagi ma'lumotlarning mavjudligi tufayli kibermakonda xavfsizlik muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu sababli, raqamli muhitda ijtimoiylashuv jarayoni xavfsiz xatti-harakatlar ko'nikmalarini shakllantirish, salbiy bosimga qarshi turish qobiliyati va internetdagi o'z harakatlari uchun javobgarlikni anglashni ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, raqamli ijtimoiylashuv raqamli kompetensiyani shakllantirishni o'z ichiga oladi. Talabalarning raqamli kompetensiyasi bevosita atrofda gi kattalar – ota-onalar va pedagoglarning raqamli bilimdonligiga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bizning ko'z o'ngimizda an'anaviy madaniyatning raqamli muhitga singdirilishi jarayoni sodir bo'lmoqda. Bu jarayonda odatiy madaniyat o'zining ayrim xususiyatlarini qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qotib, yangilarini shakllantirmoqda. Ammo bu chiziqli jarayon emas, balki rivojlanishdagi tub sakrash bo'lib, unda yuqori darajada rivojlangan axborot texnologiyalari qo'llaniladi. Natijada mustaqil fikrlaydigan, raqamli sohada kuchli ko'nikmalarga ega bo'lgan va axborotni qabul qilishning raqamli formatiga moslashgan shaxs shakllanadi. Bir nechta muhim xulosalarni chiqarish mumkin. Birinchidan, bugungi kunda internet majburiy mahsulot emas va barcha foydalanuvchilar unga tashrif buyurish uchun ma'lum bir stimulgacha ega. Ikkinchidan, bu stimullar vaqt o'tishi bilan yo'qolishi mumkin, ammo ular foydalanuvchilarda muayyan individual xatti-harakatlar modellarini shakllantiradi. Shuning uchun, stimullar bo'lmasa ham, xatti-harakatlar modeli ong ostida mustahkamlanib borishi mumkin. Bunday holda, smartfonlar bilan bog'liq misolni keltirish mumkin, chunki ular nisbatan yaqinda paydo bo'lishiga qaramay, ko'pchilik uchun barqaror odatga aylangan. Shunday qilib, nafaqat raqamli qurilmalar va ular bilan ishlash texnologiyalari, balki ulardan foydalanish natijasida rivojlantiriladigan ijtimoiy amaliyot va munosabatlar tizimi ham raqamli madaniyatning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Zamonaviy jahon madaniyatining ajralmas qismi bo'lib borayotgan raqamli madaniyat yosh avlodning ijtimoiylashuv jarayoniga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, raqamli madaniyatga kirish kiber ijtimoiylashuvni o'z ichiga oladi. Raqamli resurslarni rivojlantirish va ulardan foydalanish kiber ijtimoiylashuvning asosiy yo'nalishlari sifatida kibermakonda ijtimoiy o'zaro ta'sir, aloqa va o'zini namoyon qilish muammolarini hal qilish, o'quv jarayonida kerakli ma'lumotlarni topish hamda dam olish faoliyati va sevimli mashg'ulotlarni shakllantirish kabi jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Internet, aloqa vositalari va ma'lumotlarni taqdim etish texnologiyalari shaxsiy imtiyozlar, qiziqishlar va qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishning asosiy usullaridan biriga aylanmoqda. Shu bois,

internet va ijtimoiy tarmoqlar oila hamda maktab kabi ijtimoiylashuv agentlari qatorida muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, pedagoglar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri o'quvchilarga o'z imkoniyatlarini anglash va o'zini namoyon qilishga yordam berishdir. Bunga an'anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Concept of the national strategy "Digital Uzbekistan –2030", Chapter 1. General provisions.
2. Абдрахманова Г. И., Баскакова О. Е., Вишнеvский К. О., Гохберг Л. М. и др. Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 144 с.
3. Перезовова О. В. Использование социальных сетей как фактора формирования цифровой культуры общества // Вестник ЮУрГУ. Серия "Социально-гуманитарные науки". – 2021. – Т. 21, № 2. – С. 111–117. DOI: 10.14529/сш2102015.
4. Спесивцева О. Интернет как агент социализации ребенка в современных реалиях. – 2015. URL: <https://thewall-magazine.ru/internet-as-an-agent-of-socialization-of-the-child-in-todays-realities/> (Data обращения: 20.05.2020).
5. Makos Jim. Sharing different photos on Instagram, Flickr and social media. URL: <https://jimmakos.com/2016/10/sharing-photos-on-instagram-flickr-and-social-media/> (Date of access: 18.05.2020).
6. Bozkurt A., Tu C. H. Digital identity formation: socially being real and present on digital networks // Educational Media International, 2016. – Vol. 53, No. 3. – Pp. 153–167. DOI: 10.1080/09523987.2016.1236885.
7. Digital skills for the UK economy // UK Government. – Retrieved from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDigitalSkillsReportJan2016.pdf. – Date of access: 06.11.2020, p. 22.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.